

BUGUNGI KUNDA MAMLAKATIMIZDA IJTIMOIIY SOHANI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN E'TIBOR

Dadabozorov Asadbek Umidjon o'g'li

*Namangan Davlat universiteti talabasi Yuridik fakulteti
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi talabasi.*

*Ilmiy rahbar: Namangan Davlat universiteti Milliy g'oya va huquq ta'limi kafedراس
katta o'qituvchisi Tillayev Bobomurod Abduvoxovich.*

Anotatsiya: bu maqola orqali yangilanayotgan O'zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan muhim e'tibor, aholi uchun qilinayotgan o'zgarishlar va ularning amalda qanday natija berayotgani, ertangi kun uchun bo'layotgan o'zgarishlarning mazmun-mohiyati keltirib o'tiladi. Ijtimoiy sohaning barcha maqsadlarida erishishdagi yo'llar va ularni to'g'ridan to'g'ri yengib o'tishdek mas'uliyatli vazifalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jamiyat, ijtimoiy soha, ijtimoiy yordam, taraqqiyot, tibbiy xizmat, aholi bandligi, bozor iqtisodiyoti, ta'lim, fuqarolar salomatligi, qonun ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot.

Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy sohadagi o'zgarishlar. Jamiyatning ijtimoiy sohasini jamiyatning tizimli ravishda tashkil etilgan qismi desak adashmagan bo'lamiz. Jamiyatning boshqa sohalar qatorida jamiyatning ijtimoiy sohasi ham o'ziga xos o'ringa egadir. Tarixan bizga ma'lumki ijtimoiy soha jamiyatning barcha davrlarida o'z vazifalarini bajarib kelgan yaqqol ko'rsatib bajarib kelgan. Shu sababli ijtimoiy sohani rivojlantirish chuqur taraqqiyot yo'lini tanlagan davlatning takomillashuvida muhim ahamiyat kasb etadigan soha hisoblanadi. Jamiyatda ijtimoiy soha boshqa sohalar singari insonlar uchun xizmat qiladi. Shunday ekan bu yo'nalishda bugungi kunda ko'plab o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek bugungi kun davlat uchun emas balki, inson uchun xizmat qilmog'i darkor. Bugungi kunda aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish, keksalar holidan xabardor bo'lish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qismiga bevosita ko'mak berish, aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda davlat-xususiy sherikligini rivojlantirishga davlatimiz tomonidan katta e'tibor berilmoqda. Aholiga tibbiy va ijtimoiy xizmat ko'rsatish qulayligi oshirishga, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, eng avvalo dastlabki bo'g'inni shakllantirish bu orqali yosh avlodni yetuk qilib tarbiyalash va shu o'rinda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan shaxslarni yaratish hisoblanadi. Davlatning boy bo'lishi uchun esa aholi yetarlicha ta'minlangan bo'lishi kerak. Yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan bugungi kundagi o'zgarishlar turlicha. Misol uchun o'tgan yillar mobaynida aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirishga doir ko'plab qarorlar qabul qilindi. Avvalo shuni aytish kerakki, o'z yurtida ozod va erkin hayot, adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o'z oldiga qo'ygan har qanday xalq, har qanday millat og'ir, mashaqqatli va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi. Biz bugun juda katta maqsadlarni o'z oldimizga qo'ydik va shu maqsad yo'lida ko'plab qiyinchiliklarga ham uhradik lekin shuni unutmaslik kerakki, ertangi kun uchun qilingan har qanday harakat albatta o'z natijasini beradi. Kelajakka katta umid va sabr matonat bilan qaragan o'zbek xalqi ertangi kuni uchun katta mehnat qilmoqda.

Buni birgina ijtimoiy soha orqali ko'rib o'tishimiz mumkin. Mamlakat taraqqiyotining zamomaviy bosqichida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan yurtimizda o'tgan yillar monaynida ta'lim sohasidagi o'zgarishlar yaqqol namoyon bo'la oladi. Yurtimizda ta'lim uchun juda keng imkoniyatlar yaratildi. Yoshlarni bilim olishi uchun yetarlicha shart-sharoitlarni yaratib berilayotganligi biz yoshlarga bo'lgan ishonchning ortib borishi bevosita ertangi kunimiz uchun xalqimizga xizmat qilishda yoshlarga bo'lgan ishonchni ko'rsatib beradi. Fuqarolarga natijali ijtimoiy ko'makni ko'rsatish imkonini beruvchi aholini ijtimoiy himoyalash tizimining vujudga kelishi ushbu yillardagi ijtimoiy siyosatning tabiiy yutuqlaridan bo'lib hisoblanadi. Mustaqillik yillari mobaynida mavjud real iqtisodiy va demografik vaziyatni inobatga olgan holda bozor iqtisodiyoti sari bosqichma bosqich o'tish asnosida aholini ijtimoiy himoyalash mexanizmi yaratildi. O'zbekistonda ijtimoiy himoyaning jadal sur'atlarda rivojlanishi yangilanayotgan O'zbekiston uchun asosiy vazifa deb qaraldi. Buni yaqqol Prezidentimizning 2017-2021-yillarga nisbatan mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"da ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy sohani tubdan takomillashtirish davlatimizning bosh maqsadi etib belgilandi. Ijtimoiy sohaning yana bir yutug'i deb tibbiyotni ham olishimiz mumkin. Insonlar hayotini asrash va ularni yashashlari uchun yetarlicha sharoit yaratish ham bu yo'nalishning maqsadi hisoblanadi. Ijtimoiy ko'mak ko'rsatilishiga muhtoj fuqarolarni butunlay qamrab olish va ularga ko'rsatiladigan xizmatlar ro'yxatini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lish maqsadida o'zini boshqarish organlariga yolg'iz nafaqaxo'rlar, qariyalar va nogironlarga uyda xizmat ko'rsatish bo'yicha ish bilan shug'ullanish uchun mehnat bilan band bo'lmagan fuqarolarni vaqtincha to'lovli jamoatchilik ishlariga jalb etishga ruxsat berilgani fuqarolarning o'z-o'zini rivojlantirishi va davlatning ko'magida bandligini tugatishga yordam bermoqda. Shuni aytish joizki, ijtimoiy soha aholini ijtimoiy himoyalashga qaratilgan asosiy yo'nalish hisoblanadi. Ijtimoiy himoya- bu keng ma'noda mamlakat aholisini ijtimoiy va moddiy jihatdan muhofaza etishni ta'minlaydigan chora-tadbirlar majmui hisoblanadi. Rivojlangan demokratik jamiyatda ijtimoiy himoyani davlat o'z zimmasiga oladi. Chumonchi O'zbekiston taraqqiyotining yetakchi tamoyili hisoblanadi. Bu yo'nalishga doir ko'plab qaror qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilinib ular amalda o'z ifodasini topmoqda. Ijtimoiy himoyaning huquqiy asoslari yaratildi va mustahkamlandi. Bu tamoyillar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida o'z aksini topgan. Mamlakatda daromad olishning kafolatlari yaratildi va ishsizlikka barham berilmoqda. Hukumatimiz yuritayotgan siyosat ham bugungi kundagi o'zgarishlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'tgan yil sarhisobida mamlakatimizda ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim joriy etildi. Jumladan, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari" dagilar bilan manzilli ishlash yo'lga qo'yildi. Ushbu tizim orqali 527 ming kishining bandligi ta'minlandi. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 2 barobarga, ya'ni 1,2 mln. nafarga kengaydi. Ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2016 yilga nisbatan budjetdan 5 barobar ko'p mablag' ajratildi. Prezidentimizning 2017 yil 24 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan ishsizlar va band bo'lmagan aholi, birinchi navbatda, yoshlar, ayollar hamda nogironligi bor shaxslarni kasb-hunarga tayyorlash, qayta tayyorlash va ijtimoiy muhofaza qilish bo'yicha sifatli xizmatlar ko'rsatishni tashkillashtirish bo'yicha xarajatlarni moliyalashtirish, shuningdek, mehnat organlarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi. Xulosa o'rinda shuni aytib o'tishim kerakki, bunday o'zgarishlar va yangiliklar juda ko'p uchratishimiz mumkin. Muhimi, ular bugun yurtimizda

bu borada ya'ni ijtimoiy himoya masalasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami tobora kengayib borayotganidan fuqarolar manfaatlari ustuvorligidan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. –T.: “O'zbekiston”, 1999 y. 38-bet.
2. Jo'raev N. Yuksalish. – T.; «O'zbekiston», 1995.
3. Sh.M.Mirziyoyev-Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz O'zbekiston 2021 yil.
4. Sh.M.Mirziyoyev - Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.
5. Rahmonov N. Ruhiyatdagi nur murodi. – “Toshkent”, 2001.